

CHIZMACHILIK O‘QITISH METODIKASI FANI PEDAGOGIKA ILMINING BIR SOHASI SIFATIDA

Achilov Nurbek Norboy o‘g‘li¹, Abdullayeva Nilufar Baxodir qizi²

¹P.f.f.d (PhD) dotsent v.b, CHDPU talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430147>

Annotatsiya. Maqola chizmachilik o‘qitish metodikasini pedagogika ilmining bir sohasi sifatida ko‘rib chiqadi va uning ilmiy fan sifatidagi o‘rnini ta’kidlaydi. Chizmachilik metodikasi o‘quvchilarning grafik savodxonligini oshirish, ta’lim va tarbiya jarayonlarini uyg‘unlashtirish hamda samarali o‘qitish usullarini ishlab chiqishga qaratilgan. Umumiy va xususiy metodika turlari o‘rtasidagi farqlar tahlil qilinadi: umumiy metodika ta’lim mazmuni va nazariyasini, xususiy metodika esa amaliy masalalarni yechishni o‘z ichiga oladi. Chizmachilik metodikasi didaktika, psixologiya va chizma geometriya bilan uzviy bog‘liqligi ko‘rsatiladi. O‘quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish, grafik ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda psixologik jarayonlarning ahamiyati va maxsus tekshirish usullari (giklografiya, genzometriya, okulografiya) yoritiladi. O‘qituvchilarning pedagogik ta’sirini doimiy tahlil qilishi va ta’lim jarayonini takomillashtirish zarurati ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Chizmachilik metodikasi, pedagogika grafik savodxonlik, fazoviy tasavvur, didaktika, psixologiya, chizma geometriya, ta’lim sifati, innovatsion metodlar, grafik harakatlar

Аннотация: Статья рассматривает методику преподавания черчения как отрасль педагогической науки и подчеркивает ее роль как научной дисциплины. Методика черчения направлена на повышение графической грамотности учащихся, гармонизацию процессов обучения и воспитания, а также разработку эффективных методов преподавания. Анализируются различия между общей и частной методикой: общая методика охватывает содержание и теорию образования, а частная методика решает практические задачи. Показана взаимосвязь методики черчения с дидактикой, психологией и начертательной геометрией. Рассматривается значение психологических процессов в развитии пространственного воображения и графических навыков учащихся, а также специальные методы исследования (циклография, тензометрия, окулография). Подчеркивается необходимость постоянного анализа педагогического воздействия учителями и совершенствования образовательного процесса.

Ключевые слова: Методика черчения, педагогика, графическая грамотность, пространственное воображение, дидактика, психология, начертательная геометрия, качество образования, инновационные методы, графические действия

Annotation: The article examines the methodology of teaching descriptive geometry as a branch of pedagogical science and highlights its role as a scientific discipline. The methodology of descriptive geometry aims to enhance students' graphic literacy, harmonize educational and upbringing processes, and develop effective teaching methods. The distinctions between general and specific methodologies are analyzed: general methodology focuses on educational content and theory, while specific methodology addresses practical problem-solving. The interconnectedness of descriptive geometry methodology with didactics, psychology, and descriptive geometry is demonstrated. The importance of psychological processes in developing

students' spatial visualization and graphic skills, as well as specialized research methods (cyclography, tensometry, oculography), is explored. The need for teachers to continuously analyze their pedagogical impact and improve the educational process is emphasized.

Keywords: *Descriptive geometry methodology, pedagogy, graphic literacy, spatial visualization, didactics, psychology, descriptive geometry, educational quality, innovative methods, graphic actions*

Ma'lumki ta'lim metodlari haqidagi ilm didaktika deb ataladi. Chizmachilik o'qitish metodikasi pedagogik ilmnining bir shaxobchasi bo'la turib uning o'zi ham ilmiy fan hisoblanadi. Obe'ktiv olamni bilim jarayoni ta'lim va tarbiya qonuniyatlarini bilishni taqazo qiladi. Chizmachilik metodikasi o'quvchilarning grafik savodxonligini oshirishda materiallar mazmuni, o'qitish metodlari grafik ishlar bajarishning oqilona metodlari, ta'lim va tarbiyaning mushtarakligini taminlovchi o'qish protsesini tashkil qiluvchi ilmdir.

Chizmachilik metodikasi boshqa fanlar orasida pedagogik ilmnining bir sohasi sifatida alohida o'rin tutadi. Chizmachilik metodikasi umumiy va xususiy bo'lib ikkiga bo'linadi. Chizmachilikning umumiy metodikasi xususiy ta'lim nazariyasi hisoblanadi.

Chizmachilikning umumiy metodikasi doirasiga quyidagi masalalar kiradi:

1. Chizmachilik o'qish fani sifatida uning bilim va tarbiyaviy mazmunaviy aniqlash; Chizmachilikning maktab ta'lim tizimidagi o'rni uning vazifalari va o'ziga xos xususiyatlari.

2. Chizmachilik bo'yicha ta'lim dasturini asoslash va ta'limning mazmunini ochib berish va tasdiqlash.

3. O'quvchilarda bilim ko'nikma va malakani ta'minlash bo'yicha metodlar va ta'limni tashkil qilish shakllarini ishlab chiqish.

4. Ta'lim-metodik vositalarini tekshirish va tomlangan metodik vositalarni ishlab chiqish.

5. Chizmachilik metodikasi sohasida tekshirish metodlarini ishlab chiqish: tushunchalar, atamalarni aniqlash, chizmachilik metodikasining boshqa ilmlar bilan aloqasini aniqlash. Shunday qilib chizmachilik umumiy metodikasini toza pedagogik hodisalarning qonuniyatlarini tekshiradi.

Chizmachilikning xususiy metodikasi alohida maqsad va vazifalarga ega bo'lib, unda umumiy metodikada berilgan qonuniyatlarga asoslanib chizmachilik o'qitishning amaliy tomonlari ya'ni aniq yo'llarini ko'rsatuvchi masalalarni yechadi. Chizmachilikning xususiy metodikasida mavzular o'rganishning ketma-ketligi o'quv qo'llanmalari bo'yicha tavsiyalar, mustaqil ishlash uchun grafik vazifalar va mashqlar hajmi beriladi. Chizmachilikni o'qitish jarayoni uning hamma komponentlari bilan bog'liqlikda ko'riladi, ya'ni, kursning mazmun, uning masalalari bilan bo'g'liqlikda, o'qitish metodlari, uning mazmuni bilan bog'liqlikda, o'qish jarayonini jihozlash va tashkil qilish uning mazmuni va metodlari bilan qurilish zarur.

Chizmachilik umumiy metodikasini vazifasi chizmachilikni o'qish predmeti sifatida o'qitish jarayoni ta'lim nazariyasini ishlab chiqish va qonuniyatlarini ochishdan iboratdir. Chizmachilik metodikasi didaktika bilan bog'langan chunki chizmachilik o'qitishning unga xos tomonlari ana shu asosda ochib beriladi.,

Didaktikaga nisbatan chizmachilik metodikasida ta'lim nazariyasining xususiy masalalari ko'riladi. Shuning uchun ham chizmachilik metodikasini xususiy didaktika ham deyishadi.

Pedagogika va metodika pedagogika ilmining bir shoxobchasi sifatida psixologiya bilan tig'iz bog'liqdir, chunki chizmachilik o'qitish jarayonini takomillashtirishda injenerlik va

pedagogik psixologiya qonuniyatlariga asoslanadi. Bular idrok qilish, o‘zlashtirish eslab qolish, kuzatuvchanlikni va fazoviy tafakkuri rivojlantirish, fazoviy shakllar bo‘yicha tasavvuri shakllantirish singari psixik jarayonlarda namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi hamma vaqt o‘quvchilarga o‘tkazayotgan pedagogik ta’sirga o‘quvchilardagi javob xarakatini tekshirib borishi va o‘z faoliyatiga tuzatishlar kiritib borish zarur. Ta’lim va metod masalalari va o‘quvchilar faoliyatini tekshirib borish, o‘quvchilarning psixik faoliyati bilan tig‘iz bog‘liqdir. O‘z navbatida psixologiya o‘quvchilarda grafik bilim, ko‘nikma va malaka shakllanishi jarayonida kuzatishlar orqali olingan natijalarga tayanadi.

Metodika bilan psixologiya, uning didaktika bilan bog‘liqligi singari o‘zaro aloqada bo‘ladi. Chizmachilik metodikasi ayni vaqtda chizmachilikning nazariy asosi bo‘lgan chizma geometriya bilan aloqada bo‘lishi zarur, chunki mavzularni o‘tish metodikasini ishlab chiqish jaryonida nazariy asoslarni chetlab o‘tib bo‘lmaydi.

O‘qitish prosessini takomillashtirish va samarador o‘qitish metodlarini yaratish uchun maxsus ilmiy tekshirish shakllari olib boriladi.

Chizmachilik metodikasi o‘quv ishlari yo‘llarini shakllantirish jarayonini tekshirish bilan bir qator o‘quvchilarning grafik ishlarni bajarish jarayonidagi harakat malakalarining shakllanishiga jarayonini tekshirish muhim ahamiyatiga ega. Tekshirishlardagi kuzatishlardan shu narsa ma’lumki chizmachilikni endi boshlagan o‘quvchilarda chizmani bajarishda katta xarakat kuchi talab qilinadi. Shuning uchun chizmani bajarish vaqtidagi o‘quvchining xarakat usullarini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

- Grafik harakatlarni tekshirishning keng tarqalgan usullari quyidagilardir:
- giklografiya harakat kinematikasini qayd etish:
- genzometriya va pe’zometriya nur sarf qilish yoki qurish darajasini qayd etish, xronomertaj vaqtni qayd etish;
- okulografiya- ko‘rish idroki jarayonida ko‘z xarajatini qayd etish;
- multipikatsiyalash- grafik tasvirlarning alohida elementlarini chizilish ketma-ketligini qayd etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Botvinnikov A.D. va boshkalar. “Chizmachilik” Toshkent -O‘qituvchi, 1989.
2. Dembinskiy S.I., Kuzmenqko B.I. «O‘rta maktab chizmachilikni o‘qitish metodikasi» Toshkent «O‘qituvchi» 1973.
3. Kobiljonov K.M. va boshqalar «Chizmachilik va chizma geometriya asoslari» Toshkent, «O‘qituvchi» 1983.
4. Isayeva M.Sh. «Chizmachilikdan topshiriqlar». Toshkent «O‘qituvchi» 1993